

ATUAÇÃO DO MONITOR NA CONSTRUÇÃO DE RECURSO DIDÁTICO PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM EM HISTOLOGIA

Rosineide Nascimento da Silva

Universidade Federal Alagoas-Campus Arapiraca
Graduanda em Biologia - Licenciatura
rosineideg7@gmail.com

Maria Lusia de Moraes Belo

Professora Assistente da Universidade Federal Alagoas-Campus Arapiraca
lmbeo@ibest.com.br

Resumo A monitoria como uma atividade de suporte do professor pode atuar na construção de materiais didáticos que melhorem o ensino-aprendizagem de conteúdos, como os de Histologia. Este trabalho relata a atuação de um monitor na elaboração de um guia de atividades práticas de histologia, discutindo a relevância deste. Para isso, fotografou-se com câmera digital lâminas histológicas visualizadas ao microscópio óptico e realizou-se pesquisas bibliográficas. Associada as imagens foram acrescentadas algumas curiosidades e questionamentos, a fim de estimular a construção do conhecimento. Pretende-se que esse material subsidie os alunos em grupos de estudos, aulas laboratoriais e demais atividades acadêmicas.

Palavras-chave: monitor, recurso didático, ensino de histologia

1. INTRODUÇÃO

Sabe-se que dentre os níveis de organização de um organismo biológico, os tecidos representam uma das etapas de formação do indivíduo e desempenham importantes funções metabólicas. Como exemplos de tecidos têm-se o epitelial, conjunção, cartilaginosa, óssea, adiposa, muscular, sanguínea e nervosa, responsáveis por executarem funções específicas. A ciência que aborda esses importantes elementos denomina-se histologia (do grego histo=tecido e logos=estudo). Esta como componente curricular do curso de Biologia trata das características gerais dos diversos tecidos, sendo importante estabelecer correlações com alterações fisiológicas e patológicas além de outros aspectos, a fim de que o aluno possa fazer conexões entre diversos conteúdos. O graduando de Biologia, em particular o licenciando,

precisa construir o conhecimento histológico buscando o aprofundamento dos conteúdos e a contextualização dos mesmos de forma que sinta-se seguro ao aplicar o conhecimento adquirido durante sua futura prática docente na educação básica.

Sabe-se que é incipiente a publicação de trabalhos que abordem a prática de monitoria no âmbito acadêmico, embora esta seja uma atividade relevante para muitas disciplinas. Conforme Haag *et al.* (2008) a monitoria, atualmente, é bastante incentivada na academia. Não obstante, ressalte-se que esta prática precisa ter suas potencialidades maximizadas, uma vez que é considerada um subsídio onde o aluno-monitor não apenas complementa seus conhecimentos, mas adquire novas habilidades, capacidades de interação e trabalha a postura docente. Nesse sentido, a monitoria atua como um elemento que contribui para a formação do estudante, principalmente, aquele de curso de licenciatura, além de atuar como um elo entre professor-aluno e vice-versa. Essas contribuições corroboram com o trabalho de Franco (1998), o qual relatou sua experiência quando aluno-monitor da disciplina de morfologia: histologia e anatomia da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ/RS).

De acordo com Santos *et al.* (2008) o programa de monitoria acadêmica funciona como uma atividade de iniciação à docência que promove a ampliação curricular e o aprofundamento de conhecimentos. No entanto, segundo Assis *et al.* (2006) apesar de a monitoria ter se firmado no ensino universitário como uma possibilidade de aprendizagem, ainda precisa ser aprimorada para atender ao objetivo de preparar acadêmicos para a docência.

Devido a necessidade de se realizar várias aulas práticas laboratoriais para análise de tecidos e reconhecimento de estruturas microscópicas destinadas aos diferentes cursos de graduação, a monitoria torna-se oportuna e imprescindível para o planejamento de aulas e, sobretudo para desenvolver instrumentos didáticos que promovam a construção e/ou aprimoramento do conhecimento dos alunos.

O ensino de Ciências/Biologia requer a adoção de certas metodologias que favoreçam o aprendizado dos alunos. Nesse sentido, Krasilchik (2008) enfatiza uma série de fatores metodológicos que tendem a facilitar a comunicação entre o professor e o aluno através de determinados meios informativos. Dentre as diferentes formas de comunicação abordadas pela autora destaque-se, neste trabalho, a que busca informar através da visualização, pois ouvir falar sobre o arranjo de células, por exemplo, para formar tecidos é diferente do ato de poder visualizar o aspecto distinto dos tecidos biológicos, bem como as diferentes células associadas para sua formação.

Vários caminhos são propostos na tentativa de contribuir com aquisição de novas metodologias e estratégias para a construção do conhecimento na área de ciências biológicas, a exemplo de jogos pedagógicos (SALIM *et al.*, 2007; PATRIARCHA-GRACIOLLI *et al.* 2008), modelos didáticos (NIGRO *et al.*, 2007; ORLANDO *et al.*, 2009) e práticas laboratoriais (DELABONA; BICUDO, 2007; MARTINEZ; PAIVA, 2008). Todavia, para que os objetivos do aprender sejam alcançados é preciso que o recurso didático utilizado permita que o aluno imagine a estrutura observada em três dimensões, que a correlacione aos demais elementos internos do organismo etc. Ou seja, é preponderante que se adote uma metodologia adequada aos propósitos criados e que se atente para seus efeitos colaterais, tentando minimizá-los, tendo em vista que os resultados obtidos pelos alunos podem divergir dos esperados.

Nessa perspectiva, este trabalho objetivou apresenta um recurso didático-pedagógico elaborado como atividade de monitoria, que busca promover a otimização dos conhecimentos apreendidos por alunos da graduação ou alunos do ensino médio, assim como discute sua relevância no contexto do ensino-aprendizagem.

2. METODOLOGIA

A disciplina de Histologia, em algumas universidades, como a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), integra o curso de Biologia-Licenciatura, Ciências Agrárias e Enfermagem dada sua relevância para as várias áreas do conhecimento. Essa disciplina tem como objetivos principais apresentar ao aluno os vários tecidos animais e o aspecto morfofuncional, buscando correlações com o conhecimento empírico e trabalhando de forma interdisciplinar. Para se alcançar os principais objetivos intrínsecos a melhoria do processo ensino-aprendizagem da disciplina de histologia foi planejada uma série de atividades a serem desenvolvidas pelo monitor, que compreendeu desde o auxílio aos alunos dos diferentes cursos de graduação, planejamento de aulas, elaboração de questionários para estudos, até a análise de lâminas histológicas para a construção de um guia de atividade prática (objeto de estudo deste trabalho).

Para a elaboração do guia de atividade prática, foram realizadas observações das lâminas histológicas trabalhadas nas aulas práticas de laboratório utilizando microscópio óptico (Nova 107 – Trinocular), o qual possuía uma câmera digital (Canon Powershot) acoplada para fotografar as áreas desejadas. As imagens obtidas foram arquivadas em formato

jpeg. Foram fotografadas e identificadas, em um período de cerca de cinco meses, regiões de interesse específico totalizando aproximadamente cinquenta imagens histológicas.

Durante a construção do guia todas as imagens foram organizadas em arquivo do Word e adicionadas indicadores de estruturas e regiões, bem como, legendas explicativas dos elementos analisados. Após a conclusão dessa etapa, devido à necessidade apresentada pelos alunos quanto à correlação dos aspectos histológicos ao organismo como um todo, além das legendas, foram incluídos questionamentos para instigar a construção do conhecimento, curiosidades histológicas, hiperlinks para conexões com conteúdos e imagens complementares disponíveis na Web e espaço para observações no caso do aluno optar pela impressão do material. Foram utilizados recursos como caixas de texto e figuras na organização do material didático e após organização o mesmo foi convertido em arquivo pdf. A identificação dos tecidos e estruturas e, conseqüente elaboração das legendas, foi realizada utilizando suporte bibliográfico da área de histologia (CORMACK, 2003; JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2004), além de sites da internet vinculados a outras universidades.

A idéia é que essa metodologia possibilite ao observador-aluno melhor identificação dos elementos visualizados nas aulas práticas ou durante os estudos em qualquer outro momento que se faça necessário, buscando relacionar o conhecimento adquirido com a sua realidade. O intuito foi atender a necessidade de um grupo de alunos em formação, no entanto, um guia dessa natureza pode ser utilizado no ensino de Biologia e elaborado a partir do acervo de lâminas da própria escola.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram pré-selecionadas 17 (dezesete) imagens para compor a primeira versão do guia de atividades práticas. A figura 01 apresenta como foram organizadas as informações no recurso didático, destacando-se a associação da imagem a conteúdos e questionamentos, possibilitando ainda a busca de mais informações através de hiperlinks que poderá fazer conexões com textos, imagens ou vídeos.

<http://acd.ufrj.br/labnac/epitrans.htm>
CTRL + clique p/ seguir o link

Tumores malignos derivados dos tecidos epiteliais de revestimento são denominados carcinomas.

Luz da bexiga

Tecido epitelial de transição

Porque a denominação epitélio de transição? Existe relação com a função do órgão?

Fig. 01. Demonstração de um corte histológico de uma bexiga. Observa-se elevadas projeções de tecido epitelial de transição. Microscopia óptica. Aumento 400X. Coloração HE.

Observações:

Figura 01. Organização das informações no guia de atividade prática. Abordagem do tecido epitelial.

Vários tecidos foram abordados no guia como tecido epitelial de revestimento (Fig. 1) e glandular (Fig. 2), tecido conjuntivo, tecido ósseo, tecido cartilaginoso (Fig. 3), tecido muscular.

Epitélio glandular

Como ocorre a atuação de certas drogas nas células epiteliais do intestino delgado?

O intestino delgado possui elevado índice de renovação celular.

Fig. 06. Detalhe de intestino delgado (tecido epitelial glandular). Microscopia óptica. Aumento 400X. Coloração HE.

Figura 02. Abordagem do tecido epitelial glandular no guia de atividade

Figura 03. Visão do guia de atividade prática mostrando abordagem do tecido cartilaginoso.

Um dos maiores potenciais desse recurso didático encontra-se na possibilidade de o aluno poder dispor desse material sempre que precisar em seus estudos extraclasse como, por exemplo, em grupos de discussões textuais, resolução de questionários elaborados pelos professores, entre outros. Por isso, dada a necessidade de se dispor de um recurso como um guia de atividade prática, este trabalho buscou suprir carências de alunos que não conseguem ter acesso a qualquer momento ao microscópio do laboratório para rever tecidos e estruturas, por exemplo, durante estudos que antecedem o período de avaliações. No entanto, é imprescindível que se disponha de um material de qualidade que possibilite a análise e visualização das lâminas realizadas pelos alunos durante as aulas práticas em laboratório.

Nessa perspectiva, os professores, juntamente com as instituições de ensino:

[...] precisam *saber criar* um ambiente propício para que os alunos passem a refletir sobre seus pensamentos, aprendendo a reformulá-los por meio dos colegas, mediando conflitos pelo diálogo e tomando decisões coletivas. É preciso também que os professores *saibam* construir atividades inovadoras que levem os alunos a evoluírem, em seus conceitos, habilidades e atitudes, mas é preciso também que eles *saibam dirigir os trabalhos dos alunos* para que estes realmente alcancem os objetivos propostos” (CARVALHO, 2004, p. 9).

Nesse sentido, a utilização de determinados materiais didáticos, por exemplo, um recurso que figure como instrumento de reflexão e atividade inovadora de aprendizagem, precisa ser cuidadosamente planejado e criado de modo a propiciar o alcance dos objetivos elaborados nas disciplinas. Contudo, conforme afirma Carvalho (2004) para se adquirir uma aprendizagem de cunho científico, é preciso a participação dos estudantes na (re)construção dos conhecimentos, superando reducionismos e visões deformadas.

É importante enfatizar que o material didático proposto permite ainda uma interface com a utilização de novas tecnologias, como o uso do computador e o acesso a informações disponíveis na Web por meio dos hiperlinks. A elaboração de recursos didáticos para complementar as aulas de histologia utilizando o computador já tem sido proposta principalmente no que diz respeito a construção de atlas e softwares (DENIZ & CAKIR, 2006). O aperfeiçoamento e inovação de estratégias de ensino na graduação são importantes, tanto para melhor compreensão dos conteúdos quanto para a formação de alunos, principalmente se estão se preparando para o exercício da docência.

O guia apresentado deve ser concebido como uma ferramenta para propiciar a “aculturação científica”. De acordo com Carvalho (2004, p. 03) essa aculturação científica se contrapõe a acumulação de conteúdos quando leva os estudantes a construir seu próprio conteúdo conceitual, aprendendo a argumentar e exercitar a razão, em vez de obter respostas definitivas que limitam o espectro de conhecimento das ciências (acumulação de conteúdos).

É fundamental que o material didático busque atender a realidade de cada turma e em se tratando de um recurso didático na sua versão inicial, o mesmo está susceptível a alterações que visem seu melhoramento. Mas, é importante diagnosticar o nível de aceitação, frequência e maneira de utilização do material didático pelos alunos durante seus estudos extraclasse, de modo que, numa segunda etapa será aplicado um instrumento, por exemplo, questionários que possibilitem analisar efetivamente a contribuição desse material ao ensino-aprendizagem em histologia, entre alunos da graduação havendo a possibilidade de verificar a aplicabilidade desse recurso no ensino médio.

Espera-se que essa proposta de guia de atividade prática possa desempenhar suas funções contribuindo com o conhecimento dos alunos e maximizando as possibilidades das estratégias de ensino organizadas e aplicadas pelos professores nas diversas subáreas da Biologia. Ademais, essa proposta mostra as possibilidades de diversificação, através da construção de recursos didáticos, no exercício da monitoria visando sempre incrementar a formação docente do graduando seguindo novas tendências que contribuem para o processo

ensino aprendizagem de Biologia.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Destaca-se a atuação do monitor como um instrumento facilitador do trabalho docente ao promover o esclarecimento de determinados conteúdos, direcionar grupos de estudos e de discussões realizados pelo alunado etc., uma vez que muitos professores não dispõem de tempo suficiente para dedicar aos alunos nas resoluções de questões de conteúdos trabalhados em sala de aula, por exemplo. Este fato, muitas vezes, tende a se agravar devido a quantidade excessiva de alunos distribuída por várias turmas nas instituições de ensino que tem de ser atendida pelo professor.

Como meio de minimizar algumas carências no ensino-aprendizado dos alunos, espera-se que o recurso didático-pedagógico planejado cautelosamente (guia de atividade prática) possa exercer suas funções e complementar de maneira dinâmica e crítica os conteúdos abordados pelo professor. Destarte, a monitoria, particularmente, contribuiu para o aprofundamento do conhecimento, desenvolvimento de uma postura crítica e, principalmente para a reflexão de um estudante de licenciatura prestes a se formar, no que se refere as estratégias utilizadas no ensino que prezam pela aquisição do conhecimento científico pelos alunos. Ao permitir a aquisição de conhecimentos empíricos que caracterizam a prática docente, essa experiência na área específica da docência foi primordial para subsidiar concepções preliminares, que foram modificadas e aprimoradas ao longo do processo de monitoria.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSIS, F. [et al]. **Programa de Monitoria Acadêmica: percepções de monitores e orientadores**. Revista de Enfermagem da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Disponível em: <<http://www.bireme.br>>. Acesso em: 03 Mar. 2010.

CARVALHO, A. M. P. de. (Org.). Critérios estruturantes para o ensino das ciências. In: **Ensino de ciências: unindo a pesquisa e a prática**. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.

CORMACK, D. H. **Fundamentos de histologia**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.

DELABONA, G. S.; BICUDO, H. E. M. C. Uma técnica simples para estudar o

desenvolvimento da mosca-do-chifre, *haematobia irritans* (diptera; muscidae). **Genética na Escola**, 02 (01): 17-19, 2007.

DENIZ, H.; CAKIR, H. Design Principles for Computer-assisted Instruction in Histology Education: An Exploratory Study. **Journal of Science Education and Technology**, 15 (5):399-408, 2006.

FRANCO, G. P. **Uma experiência acadêmica como aluno-monitor da disciplina de morfologia: histologia e anatomia.** Revista Gaúcha de Enfermagem. Vol. 19. Porto Alegre, 1998. Disponível em: <<http://www.seer.ufrgs.br>>. Acesso em: 07 Ago. 2009.

HAAG, G. S. [et al]. **Contribuições da monitoria no processo ensino-aprendizagem em enfermagem.** Revista Brasileira de Enfermagem. Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Vol. 61. Nº. 02. Brasília, 2008. Disponível em: <<http://www.scielo.br>>. Acesso em: 25 Jul. 2009.

JUNQUEIRA, L. C. U. & CARNEIRO, J. **Histologia básica.** 10ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.

KRASILCHIK, M. A comunicação entre professor e aluno. In: **Prática de Ensino de Biologia.** 4ª ed. Rev. e Ampl., 2ª reimpr. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008.

MARTINEZ, E. R. M.; PAIVA, L. R. S. Eletroforese de ácidos nucléicos: uma prática para o ensino de genética. **Genética na Escola**, 03 (01): 43-48, 2008.

NIGRO, R. G.; CAMPOS, M. C. C.; DESSEN, E. M. B. A célula vai até a escola. **Genética na Escola**, 02 (02): 4-10, 2007.

ORLANDO *et. al.* Planejamento, montagem e aplicação de modelos didáticos para abordagem de Biologia Celular e Molecular no ensino Médio por graduando de Ciências Biológicas. *Revista Brasileira de Ensino de Bioquímica e Biologia Molecular.* Nº 01, artigo A, 2009.

PATRIARCHA-GRACIOLLI, S.R.; ZANON, A. M.; SOUZA, P. R. “Jogo dos predadores”: uma proposta lúdica para favorecer a aprendizagem em ensino de ciências e educação ambiental. **Rev. eletrônica Mestr. Educ. Ambient.** ISSN 1517-1256, 20, 202- 216, 2008.

SALIM, D. C. [et al]. O baralho como ferramenta no ensino de genética. **Genética na Escola**, 02 (01): 6-9, 2007.

SANTOS, V. O G. [et al]. **As contribuições do programa de monitoria acadêmica aos monitores da UERJ.** 2007. Disponível em: <<http://www.bireme.br>>. Acesso em: 03 Mar. 2010.